

FONOLOGIK RIVOJLANISHNING TABIIY TIZIMI NAZARIYASI

Saidaxmedova Odinaxon Ibroximjon qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti dots.v.b

1800-yillarning oxirlarida tilshunos va psixologlar bolalar tovushlarni eng kam fiziologik harakat tamoyiliga ko'ra o'rganadilar deb o'ylashgan. Fiziologik harakat tovush talaffuzi uchun artikulyatorlarni joylashtirish uchun zarur bo'lgan asab va mushak energiyasining miqdori sifatida belgilangan. Ushbu eng kam harakat tamoyili birinchi marta Fritse Shults tomonidan taklif qilingan bo'lib, turli xil tovushlarni ishlab chiqarish uchun har xil miqdorda energiya talab qilinadi. Shultsga ko'ra, artikulyatsiyasi oson aytiladigan tovushlar erta, ko'p kuch talab qiladigan tovushlar esa keyinroq paydo bo'ladi.

Psixolog V. Vundt Shultsning artikulyatsiyasi oson tovushlar birinchi bo'lib o'zlashtirilishi haqidagi g'oyani qabul qilgan bo'lsa-da, ko'rish, eshitish va koartikulyatsiya kabi muhim omillarga ham e'tibor qaratadi.

Keyinchalik, Yakobson (1941/1948) Vundtning fikriga qo'shilib, ba'zi tovushlarning talaffuzi boshqalarga qaraganda osonroq degan nazariyani rad etdi, chunki uning kuzatishlariga ko'ra, chaqaloq gugulash bosqichida har qanday tilda barcha mumkin bo'lgan tovushlarni chiqarish qobiliyatiga ega bo'ladi¹⁹.

Bugungi kunda tovush o'zlashtirishning tartibli ketma-ketligini tushuntirish sifatida eng kam fiziologik harakat tamoyili fonologik nazariyotchilar tomonidan deyarli qo'llab-quvvatlanmaydi. Sababi u eshitish, nevrologik rivojlanish va ijtimoiy omillarning ahamiyatini hisobga olmagan. Bundan tashqari, bu nazariya bola hayotining keyingi bosqichlarida yuzaga keladigan fonologik rivojlanishning ko'pgina o'ziga xos jihatlarni tushuntirmaydi.

Biologik determinizm yoki tabiiy fonologiya nazariyasi til o'zlashtirishni atrof-muhit omillariga ta'sir qilmaydigan tug'ma qobiliyatning funksiyasi sifatida bolaning fonologik rivojlanishini hisobga oladigan jarayonlarni aniqlash sifatida tushuntiradi.

1899-yilda Franke tovushlar ba'zi ichki o'sish omillari funksiyasi sifatida ketma-ket rivojlanish bosqichlari paydo bo'lishi haqidagi fikrni olg'a surdi. Kichkintoyning fonologik jarayonlari rivojlanishi bilan kattalarning fonologik tizimi bu jarayonga cheklovlar qo'yadi. Katta yoshdagilarning fonologik tizimi bolaning tabiiy ravishda rivojlanayotgan tizimiga ta'sir qiladi, shakllantiradi va o'zgartiradi. Jamiyatning kattalari tomonidan qo'llaniladigan fonologik tizim ta'sirida bolaning o'ziga xos tizimi cheklanadi va tartibga solinadi.

Ferguson va Garnika (1975)²⁰ bolalarning undoshlarni talaffuz qilishga bevosita taalluqli bo'lgan Stampe prinsipiga misol keltiradi. Odatda, chaqaloq tovushlarida undoshlar (portlovchi, sirg'aluvchi yoki spirantlar kabi) ovozsiz bo'ladi. Buning sababi shundaki, ularni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan og'iz bo'shlig'i torayishi ovozni ta'minlash uchun zarur bo'lgan ovoz paychalarining laringeal siqilishiga to'sqinlik qiladi. Bu tug'ma, tabiiy tendensiya, ya'ni ovozsiz undoshlarni hosil qilish tendensiyasidir. Ammo bola birinchi marta so'zlarni aytishni o'rganganida, ko'pincha ikkita ovoqli tovushlar, odatda unililar (VCV) o'rtasida to'siq paydo bo'ladi. Assimilyatsiya natijasida ikki ovoqli tovush ovozsiz undoshning ovoqli bo'lishiga olib keladi. Shunday qilib, kattalarning tovush tizimi bolaning tabiiy tovush talaffuzi tendensiyalarini, ya'ni bolaning tug'ma tizimini o'zgartiradi. Agar bola xato qilsa, bu tug'ma tizimning kattalarning fonetik tizimidan ustunlik qilayotganini ko'rsatadi. Bu nazariya tarafdorlarining fikricha, fonologik rivojlanishning har bir bosqichidagi taraqqiyotni bu ikki tovush sistemasi, ya'ni bolaning tug'ma tovush tizimi va kattalar tovush tizimi o'zaro ta'sir qilishi bilan izohlash mumkin.

L.Brosnahanga ko'ra, u nutq-tovush rivojlanishi birinchi navbatda genetik komponentdan kelib chiqadi. Har bir bola o'ziga xos qobiliyatlari va vokal apparatining rivojiga qarab nutq bosqichlari ketma-ketligidan o'tadi. Bu bosqichlar tovushni qabul qilishning tabiati, tezligi va rivojlanish jarayonini belgilaydi. Bu rivojlanish jamiyatning tovush tizimiga qaratilgan, kattalar nutqining tovush tizimi bolaning o'ziga xos individual, irsiy o'sish shakllariga qarab moslashadigan normaga aylanadi. Ikki tizimning bu moslashuvi,

¹⁹ Jakobson, R. Kindersprache aphasie und allgemeine lantgesetze. Uppsala, 1941. [Translated by A. R. Keiler, Child language, aphasia, and phonological universals.] The Hague: Mouton, 1968.

²⁰ Ferguson, C. A., & Garnica, O. K. Theories of phonological development. In E. H. Lenneberg & E. Lenneberg (Eds.), Foundations of language development (Vol. 1). New York: Academic Press, 1975. Pp. 153-180.

meros bo'lib qolgan artikulyatsiya va jamiyat tovush tizimining atrof-muhit ta'siridan har bir bola tovushlarning o'ziga xos to'ldiruvchisini oladi. Dastlab, bola faqat atrof-muhitdagi barcha tovush tizimini, keyin nutq tovush tizimini o'zlashtirish orqali boshqalar bilan muloqot qila oladi²¹. Rivojlanayotgan asab tizimining muhit xususiyatlarini takrorlash orqali nutq plastiklashib (muntazamlashib) boradi²².

Menyuk (1968)²³ ingliz va yapon bolalarining erta fonologik rivojlanishining qiyosiy tadqiqotida tug'ma omillar ikki guruh bolalarining tovushlarni o'zlashtirish jarayonida kuzatilgan o'xshashlikni tushuntirishi mumkin deb hisoblagan. U bolaning idrok etish va talaffuz qobiliyatini rivojlantirish ushbu o'xshashliklarga sabab bo'lishi mumkinligini aytadi. Uning faraziga ko'ra, ma'lum tovush atributlari gen guruhidan qat'iy nazar, insonning fiziologik imkoniyatlari bilan universal bog'liqdir. O'sha paytdayoq bu tadqiqotning ko'plab kamchiliklarini ko'rsatilgan bo'lsa-da, u fonologik o'sishning ayrim jihatlari bolaning rivojlanishining tug'ma jihatlari bo'lishi mumkin degan xulosaga kelingan²⁴.

P.Menyuk tadqiqotining talqiniga asoslanib, chaqaloqlarda maxsus sensorli retseptor maydonlari yoki xususiyat detektorlari mavjudligini taxmin qilingan²⁵. Ushbu detektorlar chaqaloqlarga o'z muhitidagi nutq tovushlarining turli xususiyatlarini aniqlash va ularga javob berish imkonini beradigan tug'ma qobiliyatlar deb hisoblanadi. Biologik determinizm ularning tovushlarni qanday o'zlashtirishini tushuntirishda asosiy rol o'ynaydi. Shaxsning fonemalarning o'ziga xos xususiyatlarini qayta ishlashga imkon beruvchi o'rnatilgan shablon yoki modellar to'plamiga ega ekanligi taxmin qilingan. Chaqaloq tomonidan aniqlangan har bir fonemaning xususiyatlari chaqaloqning o'rnatilgan shablonlari bilan taqqoslanadi va keyinchalik ular eng mos keladiganiga qarab toifalarga bo'linadi.

Biologik determinizm nazariyasining kamchiliklari aniqlangan, birinchi navbatda, akustik signallar va o'ziga xos xususiyatlar o'rtasida yakkama-yakka muvofiqlik yo'q. Nutq signalini dekodlash tovush tizimini bilishdan ko'ra ko'proq narsani talab qiladi: u semantik va sintaktik ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi²⁶.

Tovushlarning qandaydir oldindan dasturlashtirilgan biologik determinant orqali o'zlashtirilishi haqidagi nazariyaga ko'plab tilshunoslar shubha bilan qaraydi. Tovushni o'zlashtirishni biologik tushuntirish bu jarayonning faqat qisman tushuntirishini o'z ichiga olishi mumkin. Tovushni o'zlashtirishda yagona muhim biologik komponent bu bolaning tovushlarni farqlash qobiliyatidir²⁷.

Bir qator psixolingvistlarning fikriga ko'ra, tilni o'zlashtirishning kengroq jihatlari biologik yetilish jarayonlari bilan bog'liq. Gapirish va tushunish qobiliyati genetik tarkibga bog'liq, bolalar jismoniy kamolotning ma'lum bir bosqichiga yetganidan keyin erta va kechikmay gapira boshlaydi. Tilning rivojlanishi vosita rivojlanishi va miya rivojlanishining yetuklik ko'rsatkichlari bilan izchil bog'liq²⁸.

N.Chomskiyning fikricha, bola hech qanday aniq ko'rsatma, aql darajasi yoki tashqi ma'lumotlarga bog'liq bo'lmagan tug'ma tilni qurish nazariyasiga ega.

Adabiyotlar:

1. Jakobson, R. Kindersprache aphasie und allgemeine lantgesetze. Uppsala, 1941. [Translated by A. R. Keiler, Child language, aphasia, and phonological universals.] The Hague: Mouton, 1968.
2. Ferguson, C. A., & Garnica, O. K. Theories of phonological development. In E. H. Lenneberg & E. Lenneberg (Eds.), Foundations of language development (Vol. 1). New York: Academic Press, 1975. Pp. 153-180.
3. Brosnahan, L. Sounds of language. Cambridge, England: Heffer, 1961.
4. Chase, R. Evolutionary aspects of language development and function. Johns Hopkins University: Baltimore Neurocommunications Laboratory, 1965.
5. Menyuk, P. The role of distinctive features in children's acquisition of phonology. Journal of Speech and Hearing Research, 1968, 11, 138-146.

²¹ Brosnahan, L. Sounds of language. Cambridge, England: Heffer, 1961.

²² Chase, R. Evolutionary aspects of language development and function. Johns Hopkins University: Baltimore Neurocommunications Laboratory, 1965.

²³ Menyuk, P. The role of distinctive features in children's acquisition of phonology. Journal of Speech and Hearing Research, 1968, 11, 138-146.

²⁴ Winitz, H. Articulatory acquisition and behavior. New York: Appleton, 1969.

²⁵ Abbs, J., & Sussman, H. Neurophysiological feature detectors in speech perception: A discussion of theoretical implications. Journal of Speech and Hearing Research, 1971, 14, 23-36.

²⁶ Glucksburg, S., & Danks, J. Experimental psycholinguistics: An introduction. New York: Wiley, 1975.

²⁷ Jakobson, R. Kindersprache aphasie und allgemeine lantgesetze. Uppsala, 1941. [Translated by A. R. Keiler, Child language, aphasia, and phonological universals.] The Hague: Mouton, 1968.

²⁸ Lenneberg, E. H. On explaining language. Science, 1969, 164, 635-643

6. Winitz, H. Articulatory acquisition and behavior. New York: Appleton, 1969.
7. Abbs, J., & Sussman, H. Neurophysiological feature detectors in speech perception: A discussion of theoretical implications. *Journal of Speech and Hearing Research*, 1971, 14, 23-36.